

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ ПАКУВАННЯ

Дороніна Олександра Ігорівна ¹, Чемерис Ганна Юріївна ² [0000-0003-3417-9910]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, alexdoron1naa@gmail.com

² PhD (доктор філософії у галузі педагогіки), доцент, в.о. завідувача кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, anyta.chemeris@gmail.com

Анотація. Важливою частиною комунікації бренду з їх користувачами є дизайн пакування продукту. За допомогою пакування покупці відрізняють продукт однієї фірми від іншої. Це вказує на те, що пакування слугує для ідентифікації певної фірми серед інших. Лаконічний та вдалий дизайн тари та упаковки може впливати на кількість та якість продажів, створювати умови для збільшення імпульсивності покупок. У даній статті розкрито поняття вдалий дизайн, описано дизайнерські тренди у пакуванні, розширено поняття про мінімалістичний дизайн, використання трендових та вже відомих споживачам кольорів, описано інтерактивне пакування та його вплив на клієнта, пояснено закони та особливості композиції для вдалої упаковки.

Ключові слова: дизайн, графічний дизайн, тара, упаковка, дизайн пакування, закони композиції, дизайнерські тренди, колір, композиція, екодизайн.

В наш час тара та упаковка, яка використовує певні правила та закони композиції, дуже часто стає вирішальним фактором для покупців обрати саме цей продукт. Крім цього за допомогою упаковки та певних кольорів, які використовуються у пакуванні, бренди стають упізнаваними для покупців (Ганоцька, 2017, с. 150).

Кожен товар зустрічають по обгортці, але визначний вплив на сприйняття бренду все ж таки залишається за якістю. Упаковка — це те, що зустрічає покупців, обличчя товару. Продуманий дизайн, який відповідає потребам цільової аудиторії завжди буде більш привабливим для покупця.

Є декілька правил, які необхідні для створення успішного концепту пакування, це вивчення ринку, вибір кольору, функціональність, вибір шрифтів та матеріалів, дослідження трендів у дизайні.

У аналізі цільової аудиторії обов'язково враховується рівень доходів, вік, та стать. Під час вибору кольору звертають увагу на призначення товару, статусність продукту та його позиціонування. Шрифти не мають впливу на покупців, але усе одно мають бути читабельними та відповідати фірмовому стилю. Матеріали для пакування завжди обираються враховуючи вміст та вартість продукту.

Тенденції у дизайні частіше за все пов'язані з модними трендами та рівнем розвитку технологій. Тому дизайн упаковки має відповідати ще й вимогам часу.

Серед основних трендів сучасного дизайну пакування можна виділити мінімалізм або чистий дизайн. Точні форми, контрастні написи та відсутність зайвих деталей надає перевагу даному продукту на полиці серед інших. Вільний простір є важливим складовим для дизайну, який буде продавати продукт. Необхідно зберегти баланс у вільному просторі та заповнених областей. Коли інформації забагато це відлякує споживачів (Соснова, 2017, с. 248).

Ще одним популярним кейсом можна назвати тренд на натуральність продукту. Все що дизайном натякає на екологічність особливо приваблює покупців через те, що борці за екологію зараз мають певний пік популярності та мейнстрімності.

Інтерактивна упаковка також дуже приваблює нових покупців, мозок вважає таку упаковку більш функціональною та цікавою. Упаковка може мати діалог з покупцем, завдяки цьому виділяється серед інших товарів. Собою упаковка пропонує гру, спілкування та робить життя цікавіше для споживача. Одним з варіантів інтерактивного дизайну можна вважати сюжетну упаковку з продуманими персонажами. Персонажі на таких упаковках є не просто талісманами, вони виходять за рамки та переживають власні історії, змушують споживача пофантазувати на цю тему та взаємодіяти з упаковкою. Купуючи товар з таким дизайном клієнт отримує головного героя з власною захоплюючою історією (Ганоцька, 2013, с. 16).

Колір упаковки задає собою моду у дизайні та створює емоційний зв'язок із цільовою аудиторією. За допомогою кольору упаковка може впливати на бажання споживача придбати конкретний товар, може нести собою певну асоціацію у покупця. Бренди використовують фірмові кольори, які впізнаються пересічною людиною. Психологія людей працює так, що маючи у полі зору знайомий продукт, а він впізнається саме завдяки дизайну та певним кольорам, людина обирає саме його. Саме через це дизайн та впізнавані кольори мають дуже велике значення в створенні упаковки (Грибовська et al., 2010). У концепціях дизайнери використовують несподівані кольорові палітри, у яких частіше за все поєднується непоєднане. Відтінки зазвичай створюють настрій

та звертають увагу саме на себе. Використовуючи тільки колір у дизайні упаковки, вони фокусують увагу на собі, формують очікування, розповідають про товар, але не називають його.

Ще одним із популярних трендових витків у дизайні є використання вінтажного стилю. Він завжди займає місце серед лідерів захоплення уваги потенційних покупців. У споживачів вінтажна упаковка має асоціюватися з подорожами у часі. Купуючи певний продукт, у якому використана автентична упаковка, клієнт має «дихати» старовиною (logogroup, 2020).

Суперпрості геометричні форми також займають перші місця серед упаковок. У таких упаковках дуже підкреслено сміливість використання акуратних ліній, гострих кутів та виразних кольорів.

Окрім використання трендів для вдалої упаковки необхідно дотримуватися деяких дизайнерських законів. Один з них це гармонія в композиції. Пакування має свої певні дані, які необхідні для розміщення. Такими даними є терміни придатності, адреса потужностей та виробництва й штрих-коди. Окрім цього логотип та додаткова інформація про бренд, яка може знадобитися споживачеві. Для вдалого дизайну необхідно вміти розділити важливу інформацію на першочергову та другорядну, вміти розмістити її спираючись на цю класифікацію та не забути про правила вдалої композиції.

Але, окрім усіх вищезазначених правил, законів та рекомендацій необхідно не забувати про функціонал пакування. Якщо окрім естетичної складової не врахувати ергономічні вимоги упаковки, вона не буде коректно виконувати свої функції, а через це стане незручною для споживача, що негативно вплине на залученні нових покупців та відобразиться на рівні продажів.

Літературні джерела

1. Ганоцька, О. В. (2013). Новітні тренди сучасного дизайну упаковки. *Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв*, (2), Харків. С. 15-19.
2. Ганоцька, О. В. (2017). Сучасний дизайн упаковки: популярні тенденції. «Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи» та «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття»: *Збірник матеріалів Міжнародних науково-методичних конференцій професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках IX Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2017»*, м. Харків, 9-12 жовтня 2017 року / За загал. ред. Даниленка В.Я. Харків: ХДАДМ, 2017. С. 150-153
3. Грибовська, Т., & Надеін, А. (2010). Дизайн упаковки: движение в сторону завтра. *Рекламные идеи. Мастерская*, 6. С. 88-95.
4. Соснова, К. (2017). Мінімалізм у дизайні упаковки. *Всеукраїнська наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів ХДАДМ за підсумками роботи 2016/2017 навчального року: Збірник статей*. 17 травня 2017 р., ХДАДМ. Харків, 2017. С. 247-250
5. 10 трендів в дизайні упаковок на 2021-ий рік | logogroup (2020). Retrieved from: <https://logogroup-polymers.com/10-trendiv-v-dizajni-upakovok-na-2021-ij-rik>